

SIMULAÇÃO DA FERRUGEM ASIÁTICA DA SOJA (*Phakopsora pachyrhizi*) COM BASE NOS FATORES CLIMÁTICOS EM CRUZEIRO DO SUL - ACRE

*Habacuque Elimar Costa de Araújo*¹, *Maria Imaculada Costa Sena*², *Ana Samile Souza Rebolças*³, *Ana Caroline de Abreu Rebolças*⁴, *José Epitácio dos Santos Neto*⁵, *Jefferson Vieira José*⁶, *Thiago Alves Santos de Oliveira*⁷

¹Universidade Federal do Acre (UFAC), Campus Floresta, Laboratório de Fitopatologia, Estrada do Canela Fina, Km 12, Gleba Formoso, Lote 245, Colônia São Francisco, CEP.: 69.980-. 000, *Cruzeiro do Sul* –AC, habacuque.araujo@sou.ufac.br, maria.sena@sou.ufac.br, ana.reboucas@sou.ufac.br, caroline.ana@sou.ufac.br, jose.epitacio@sou.ufac.br, jefferson.jose@ufac.br, alves.thiago@ufac.br

Resumo

A soja (*Glycine max*) é a principal leguminosa anual produzida e consumida no mundo e consolida-se como o principal produto do agronegócio brasileiro. A ocorrência de doenças fúngicas em cultivos pode provocar grandes perdas e se tornar um fator limitante para o desenvolvimento da cultura. Os resultados obtidos neste estudo estão distribuídos em quatro gráficos nos quais três são relacionados às condições climáticas de Cruzeiro do Sul e um relaciona as condições de umidade x temperatura com a severidade da ferrugem asiática. Pode-se concluir que os períodos do dia que apresentam condições de temperatura e umidade favoráveis ao fungo são ao anoitecer das 18 às 20 horas e ao amanhecer das 6 às 8 horas. A temperatura foi um fator limitante a severidade da doença sendo que temperaturas próximas a 25°C com um molhamento foliar mínimo de 10 horas são necessários para que ocorra altos níveis de severidade.

Palavras-chave — AACPD, Molhamento foliar, Severidade.

Abstract

Soybean (Glycine max) is the main annual legume produced and consumed in the world and consolidates itself as the main product of Brazilian agribusiness. The occurrence of fungal diseases in crops can cause great losses and become a

limiting factor for the development of the culture. The results obtained in this study are distributed in four graphs, three of which are related to the climatic conditions of Cruzeiro do Sul and one related to the conditions of humidity x temperature with the severity of Asian rust. It can be concluded that the periods of the day that present favorable temperature and humidity conditions for the fungus are at dusk from 6 to 8 hours. The temperature was a limiting factor for disease severity, with temperatures close to 25°C and a minimum leaf wetness of 10 hours necessary for high levels of severity to occur.

Key words — AUDPC, Leaf wetness, severity.

1. INTRODUÇÃO

A soja (*Glycine max*) é a principal leguminosa anual produzida e consumida no mundo e consolida-se como o principal produto do agronegócio brasileiro. Originária da Ásia, mais precisamente do nordeste da China, iniciou-se como uma planta rasteira, muito distinta da soja comercial cultivada hoje [1].

O agronegócio vem crescendo de forma exponencial no estado do Acre, estima-se que a produção estimada de soja, na safra 2023/2024, seja de 60 mil toneladas, representando um aumento de 32% em relação à safra anterior de 2022/2023. Além disso, a área colhida na safra atual apresenta 17.500 hectares, 45,8% maior que a safra anterior, segundo afirma [2].

Informações climatológicas revelam que o Estado do Acre possui condições típicas de clima tropical úmido, com elevados índices pluviométricos anuais variando de 1.800 mm a 2.500 mm com período seco definido entre os meses de julho a setembro [3],[4].

A temperatura média anual do ar é de 24,5 °C, sendo as temperaturas máximas do ar em torno de 32 °C com pouca variação ao longo do ano em todo o estado [5]. No mês de julho são registradas as menores temperaturas do ar com mínimas variando entre 17 °C e 22 °C [4].

Na região do vale do Juruá na cidade de Cruzeiro do Sul, o clima equatorial amazônico predomina, a umidade relativa do ar é bastante elevada e pode atingir até 90%, visto que as temperaturas médias variam entre 24,5°C e 32°C. No que diz respeito às precipitações pluviométricas, são intensas entre os meses de novembro a abril; o estado apresenta um período de seca com início no mês de maio estendendo-se até outubro. Dados indicam que os índices pluviométricos variam de 1.600mm/ano a 2.750mm/ano [6].

A ocorrência de doenças fúngicas em cultivos pode provocar grandes perdas e se tornar um fator limitante para o desenvolvimento da cultura. A suscetibilidade da doença, as condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento do patógeno, intensificado por práticas de manejo inadequadas, podem favorecer a incidência de doenças e comprometer toda uma produção.

A ferrugem asiática da soja é causada pelo fungo *Phakopsora pachyrhizi*, considerada a principal doença de interesse econômico que acomete a cultura. Os sintomas da ferrugem asiática da soja podem manifestar-se em qualquer estágio fenológico de desenvolvimento da planta. Os primeiros sintomas são característicos em pontos muito pequenos que tenham até 1 mm de diâmetro, escuros, com coloração esverdeada a cinza esverdeada apresentando certa protuberância na parte inferior da folha. As urédias desenvolvem coloração castanho-clara a castanho-escura, que por conseguinte abrem-se e expelem os esporos hialinos que se acumulam ao redor dos poros e são facilmente carregados pelo vento [7].

Crítérios climatológicos são imprescindíveis para o surgimento da infecção por *P. pachyrhizi*, onde depende da disponibilidade de água livre na superfície da folha, sendo necessárias no mínimo seis horas, com um máximo de infecção ocorrendo com 10 a 12 horas de molhamento foliar. Temperaturas entre 18°C e 26,5 °C são favoráveis para a ocorrência da doença[7]. O objetivo deste trabalho é demonstrar a possível severidade que a ferrugem asiática pode ter nas condições climáticas de Cruzeiro do Sul principalmente em cultivares suscetíveis a doença.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados climáticos utilizados neste estudo foram obtidos a partir das séries temporais de variáveis climáticas horárias provenientes da estação Centro de Excelência em Energia (CEEAC – Cruzeiro do Sul) localizado em latitude: - 7° 36' 52" S; longitude: - 72° 40' 31" W, durante o período de 2020 a 2022 e organizados em planilhas no software excel. Também foi utilizado o software R Statistical® [9] versão 4.3.3, para manipulação dos dados foram utilizados os pacotes rio, metan, tidyverse, readxl, ggpmisc e gridExtra [10,11,12,13,14,15] e utilizando o pacote ggplot2 [16] para elaborar os gráficos. Este trabalho foi baseado na cultivar Desafio 8473SRF, sendo ela suscetível à ferrugem asiática, para a criação do gráfico de área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) foi utilizada a equação "AACPD = $\sum [(x_i + x_{i+1})/2(t_{i+1} - t_i)]$ " e foram tomados como referência os dados limites de temperatura e molhamento foliar a partir do trabalho de [8].

3. RESULTADOS

Os resultados obtidos neste estudo estão distribuídos em quatro gráficos nos quais três são relacionados às condições climáticas de Cruzeiro do Sul e um relaciona as condições de umidade x temperatura com a severidade da ferrugem asiática.

(Figura 1). Temperatura média mensal de Cruzeiro do Sul -AC (2020-2022).

As temperaturas máximas, mínimas e médias de cada mês do ano. A faixa verde indica o ciclo de cultivo da soja levando em consideração o calendário de semeadura da cultura para o estado do Acre safra 2023/2024 estabelecido pelo MAPA (ministério da agricultura e abastecimento), nesta faixa as temperaturas variaram 15°C a 35°C com uma média de cerca de 25°C.

(Figura 2). Relação umidade e temperatura em um período de 24 horas entre 2020 -2022 de Cruzeiro do Sul -AC.

A relação da umidade e temperatura durante o período das 0 horas até 6 horas a umidade do ar permaneceu em valores próximos a 100 % a temperatura permaneceu na faixa de 22.5°C a 25°C. A partir das 8 horas os níveis de umidade diminuíram, chegando a valores abaixo dos 80% as 12 horas e permanecendo assim até as 16 horas.

(Figura 3). Média da soma diária com UR > 90% - de Cruzeiro do Sul -AC (2020-2022).

os valores médios em horas que a umidade do ar foi maior que 90% para cada mês do ano, em que os meses 8,9,1 demonstraram os menores valores. A partir do mês 11 houve um aumento dos valores sendo que o mês 3 foi o que teve o maior valor 18,09 horas é possível observar também que a partir do mês 4 houve um decréscimo nos valores de cada mês.

(Figura 4). Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença (AACPD) da ferrugem Asiática da soja em função da temperatura e duração do período de molhamento foliar da cultivar Desafio 8473SRF.

O gráfico mostra que a faixa de temperatura de 20°C a 25°C no período de molhamento foliar de 10 a 30 horas favorece a incidência de *P. pachiyzi*.

3. DISCUSSÃO

Conforme a figura 1, e levando em consideração o calendário de plantio citado anteriormente e o ciclo médio da cultivar Desafio RR 8473 RSF, cerca de 105 dias, correspondendo ao período de setembro a março as faixas de temperatura acabam se tornando favoráveis ao patógeno. Sendo ela uma variável capaz de limitar o desenvolvimento da doença influenciando principalmente no período latente da ferrugem, embora não haja uma faixa definida de temperatura é evidente que nos trabalhos realizados com os fatores epidemiológicos da doença deixem bem claro a importância desta variável no desenvolvimento da ferrugem.

[17] em seu trabalho verificaram que a temperatura ótima se encontra em torno de 17 e 28 °C, utilizando isolados do fungo de todas as regiões do planeta.[18] avaliando 3 cultivares observaram que temperaturas próximas a 20° C influenciaram na maior intensidade da doença. Nenhum sinal, lesão ou sintoma de ferrugem apareceu abaixo de 18°C e acima de 30°C.

A temperatura e umidade apresentam uma relação inversa como é demonstrado na figura 2. Durante o dia, quando a temperatura aumenta, a umidade diminui, durante a noite, quando a temperatura cai, a umidade aumenta, então é provável que o período do dia mais favorável para que ocorra a infecção seja das 18 às 20 horas pela noite, e das 6 às 8 horas pelo dia pois nestes horários as temperaturas e umidade estão em valores ideais para o fungo, conforme [19] em seu trabalho identificaram que o maior número de urédias foi produzido na temperatura de 25°C e as temperaturas de 10°C e 30°C não ocorreu infecção foliar em 2 cultivares de soja. [20] em identificou que em períodos de elevada umidade relativa do ar (iguais ou superiores a 85%) foram favoráveis à progressão da doença.

Além da temperatura, outro fator importante para que ocorra a infecção é o molhamento foliar ocasionado pelo orvalho que está relacionado aos altos níveis de umidade relativa do ar, relacionada também aos níveis de precipitação. Na figura 3 foi observado que os meses com maior quantidade

de horas em que umidade do ar foi >90% foram justamente aqueles em que ocorre o período chuvoso na região que segundo [21] período de dezembro a março, tipicamente chuvoso, ocorreram os maiores valores de umidade relativa, em torno de 85 %, o que indica este que este período pode ser crítico para a ocorrência não só de ferrugem asiática, mas de outras doenças principalmente fúngicas na cultura da soja.

O período de molhamento foliar necessário para que ocorra a infecção pode variar muito, segundo [22] em seu experimento verificaram que cerca de 6 h de DPM acima 50% foram necessárias para que houvesse a infecção e manifestação dos sintomas de ferrugem. [23] afirma que a infecção, reprodução e disseminação de *P. pachiyzi* se relaciona com a presença de moderadas chuvas com molhamento foliar contínuo em torno de 10 horas.[24] e [18] concordam que molhamento foliar abaixo de 6 horas há uma menor intensidade da doença.

A partir da figura 4 é possível observar que a temperatura é a variável que mais influencia na severidade da doença, sendo a faixa crítica ocorrendo são em temperaturas próximas a 25°C com um molhamento foliar entre 10 e 20 horas o que é um resultado semelhante à de alguns autores como [25] que averiguaram que 20 e 25 °C de temperatura com molhamento foliar de 10 a 12 horas se encontram condições ótimas para a infecção do fungo. Já no trabalho de [8] no qual foi avaliado a severidade de *P.pachiyzi* em 7 genótipos de soja observaram que os valores mais altos de AACPD ocorreram a 24°C em um período de molhamento foliar de 24 horas. [27], estudando a influência da temperatura, da umidade relativa (UR) e do período de umidade (PM) no número de pústulas e lesões da ASR na cultivar de soja altamente suscetível LS 5995, determinaram que o maior número de pústulas por lesão ocorreu entre 21 e 24°C. já [22] analisando os níveis climatológicos ideais para desenvolvimento da doença em 12 cidades do maranhão e evidenciou que a faixa de 28°C, a doença não se desenvolve nos regimes de temperatura de acima de 30°C e nem em

temperaturas menores ou iguais a 24°C.

Diante disso, é notório que a cidade de cruzeiro do sul possui um clima favorável para a ocorrência de ferrugem asiática, pois as temperaturas são favoráveis quase todo o ano e não a um período seco bem definido.

4. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que os períodos do dia que apresentam condições de temperatura e umidade favoráveis ao fungo são ao anoitecer das 18 às 20 horas e ao amanhecer das 6 às 8 horas. A temperatura foi um fator limitante a severidade da doença sendo que temperaturas próximas a 25°C com um molhamento foliar mínimo de 10 horas são necessários para que ocorra altos níveis de severidade.

8. REFERÊNCIAS

- [1] Soja : o produtor pergunta, a Embrapa responde / Arnold Barbosa de Oliveira [et al...], editores técnicos. – Brasília, DF : Embrapa, 2019. 274 p. : il. ; 16 cm x 22 cm. – (Coleção 500 perguntas, 500 respostas).
- [2] COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da Safra Brasileira de Grãos, Brasília, DF, v. 10, safra 2022/23, n. 11 Décimo primeiro levantamento, agosto de 2023.
- [3] MESQUITA, C. C. de. O clima do Estado do Acre. Rio Branco, AC: SECTMA, 1996. 57 p
- [4] DUARTE, A. F. Aspectos da climatologia do Acre, Brasil, com base no intervalo 1971-2000. Revista Brasileira de Meteorologia, v. 21, n. 3b, p. 308-317, 2006.
- [5] ACRE (Estado). Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, 2010.
- [6] EMBRAPA. Zoneamento edafoclimático para o cultivo do café Canéfora (*Coffea canephora*) no Acre / Celso Luis Bergo, Nilson Gomes Bardales, editores técnicos. – Brasília, DF, 2018.
- [7] Manual de identificação de doenças de soja / Ademir Assis Henning ... [et al.] – 5.ed. Londrina: Embrapa Soja, 2014. 1516-781X; n. 256) 76 p. : il. color. ; 18cm. - (Documentos / Embrapa Soja, ISSN 1.Soja-Doença. 2.Doença de planta. I.Henning, Ademir Assis. II.Título. III.Série. CDD 633.3493 (21.ed.)
- [8] Juliatti,C.M; Pozza, E.A. ; Juliatti, F.C. (2021). Severity of rust infection in soybean genotypes with partial resistance as a function of temperature and leaf wetness duration. *Genet. Mol. Res.* 20(2): GMR18781. <https://doi.org/10.4238/gmr18781>.
- [9] R Core Team (2024). *_R: A Language and Environment for Statistical Computing_*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <<https://www.R-project.org/>>.
- [10] Chan C, Leeper T, Becker J, Schoch D (2023). *rio: A Swiss-army knife for data file I/O_*. <<https://cran.r-project.org/package=rio>>.
- [11] Olivoto T, Lúcio AD (2020). “metan: An R package for multi-environment trial analysis.” *_Methods in Ecology and Evolution_*, *11*(6), 783-789.doi:10.1111/2041210X.1338<<https://doi.org/10.1111/2041210X.1338>>.
- [12] Wickham H, et. al. (2019). “Welcome to the tidyverse.” *_Journal of Open-Source Software_*,*4*(43),1686.Doi.:10.21105/joss.01686<<https://doi.org/10.21105/joss.01686>>.
- [13] Wickham H, Bryan J (2023). *_readxl: Read Excel Files_R package version 1.4.3*, <<https://CRAN.R-project.org/package=readxl>>.
- [14] Aphalo P (2023). *_ggpmisc: Miscellaneous Extensions to 'ggplot2'_*. R package version 0.5.5, <<https://CRAN.R-project.org/package=ggpmisc>>.
- [15] Auguie B (2017). *_gridExtra: Miscellaneous Functions for "Grid" Graphics_*. package version 2.3, <<https://CRAN.R-project.org/package=gridExtra>>.
- [16] H. Wickham. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York, 2016.
- [17] BONDE, M. R.; BERNER, D. K.; NESTER, S. E., FREDERICK, R. D. Effects of temperature on urediniospore germination, germ tube growth, and initiation of infection in soybean by phakopsora isolates. *Phytopathology*, v. 97, n. 8, p. 997-1003, 2007.
- [18] ALVES, M. C. et al... Intensidade da ferrugem asiática (*Phakopsora pachyrhizi* H. Sydow & P. Sydow) da soja [*Glycine max* (L.) Merr.] nas cultivares Conquista, Savana e Suprema sob diferentes temperaturas e períodos de molhamento foliar. *Summa Phytopathologica*, v. 33, n. 3, p. 239–244, jul. 2007.
- [19] DANELLI, A. L. D.; REIS, E. M.. Quantification of incubation, latent and infection periods of

Phakopsora pachyrhizi in soybean, according to chronological time and degree-days. Summa Phytopathologica, v. 42, n. 1, p. 11–17, jan. 2016.

[20] MORAES, M. P. Sistema agrometeorológico de previsão para ferrugem asiática da soja. Cerro Largo: Universidade federal da fronteira sul, 2018.

[21] Sousa, J. W. Variabilidade de elementos meteorológicos no município de Cruzeiro do Sul, Acre, intervalo 1993-2014. Scientia Naturalis, p. 708–722, 24 ago. 2020.

[22] Igarashi, W. T. et al. Duração e porcentagem de molhamento foliar determinados pelo espaçamento entrelinhas, e influência sobre a ferrugem asiática da soja. Summa Phytopathologica, v. 40, n. 2, p. 123–127, abr. 2014.

[23] Peranson, M. C. A. Pereira, F. W.; Kramer, G.; Niederauer, R. C. Condições meteorológicas associadas à ocorrência da ferrugem asiática da soja na fase assintomática. Geoambiente On-line, Goiânia, n. 37, p. 238–260, 2020. DOI: 10.5216/revgeoamb.vi37.63959.

[24] Melching, J.S.; Dowler, W.M.; Koogle, D.L.; Royer, M.H. Effects of duration, frequency, and temperature of leaf wetness periods on soybean rust. Plant Disease, Saint Paul 73:117-122. 1989.

[25] MELCHING, J. S.; BROMFIELD, K. R.; KINGSOLVER, C. H. Infection, colonization and uredospore production on Wayne soybean by four cultures of *Phakopsora pachyrhizi*. Phytopathology, St. Paul, v.69, p.1262-1265, 1979.

[26] Nunkumar A, Caldwell P e Pretorius Za (2013). Desenvolvimento de *Phakopsora pachyrhizi* na soja em períodos controlados de temperatura, umidade relativa e umidade. South African J. Plant Soil. 26: 225-230. doi: 10.1080/02571862.2009.10639959.